

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 76–85

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA OBALOCH POTRAVÍN A PERSPEKTÍVA NUTRI-SCORE OZNAČOVANIA NUTRITIONAL INFORMATION ON FOOD PACKAGING AND THE NUTRI-SCORE LABELLING PERSPECTIVE

Peter Minárik^{1, 2, 3}, Jozef Golian⁴, Daniela Mináriková⁵
Adela Penesová³, Peter Chlebo⁶

¹Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava

²II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

³Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava

⁴Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie potravín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

⁵Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

⁶Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

e-mail: peterminarik57@gmail.com
prehľadová práca

SÚHRN

Nutrične nekvalitná výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré podporujú výskyt chronických chorôb. Vzhľadom na veľký význam stravovania a výživy pri prevencii chronických chorôb je potravinová a nutričná gramotnosť dôležitou súčasťou celkovej zdravotnej gramotnosti. Potravinová a nutričná gramotnosť je viac než len súhrn akademických vedomostí o potravinách a živinách a patrí sem aj schopnosť prijatým informáciám rozumieť, ďalej vôľa a motivácia pre prijatie pozitívnych zmien v stravovaní, ako aj adekvátne konanie v súlade s nadobudnutými vedomosťami, a to spôsobom, ktorý je v súlade s uplatňovaním výživových cieľov a podpory dobrého zdravotného stavu. Medzi základné kategórie potravinovej a nutričnej gramotnosti patria znalosti o potravinách a výžive, stravovacie zručnosti, ako aj schopnosť praktického uplatňovania zdraviu prospešnej výživy s tvorbou správnych stravovacích rozhodnutí a návykov. Najnovšie

sa do tejto gramotnosti započítavajú aj znalosti o vonkajších (ekologických) a socioekonomických faktoroch, vplyvujúcich na stravovanie a výživu. Základné fakty a kľúčové odkazy o racionálnom stravovaní a „zdravej“ výžive udáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku (2010) odporúča, aby všetky európske štáty stravovacie odporúčania založené na nutrientoch pretransformovali do vedecky podložených oficiálnych stravovacích odporúčaní založených na potravinách (Food-based Dietary Guidelines). Súčasťou týchto stravovacích odporúčaní majú byť edukačné vizuálne pomôcky, a to vo forme „zdravých“ tanierov alebo „zdravých“ potravinových pyramíd, vrátane názorných sprievodcov primeraných porcií jednotlivých potravín. Integrálnou zložkou nutričnej gramotnosti je aj chápanie výživových údajov na obaloch potravín. Perspektívnym spôsobom 5-stupňového farebného označovania nutričnej kvality na predných obaloch potravín v Európskej únii

je systém Nutri-Score. V súčasnosti je toto označovanie dobrovoľné. Európska komisia plánuje schváliť povinné označovanie všetkých balených potravín logom Nutri-Score do konca roka 2023. Alternatívnym označovaním nutričnej kvality potravín je v Taliansku vyvinutý systém Nutrinform Battery.

Kľúčové slová: výživa; výživové – nutričné údaje; informácie; predné obaly potravín; Nutri-Score; Nutrinform Battery

ABSTRACT

The incidence of obesity among adults and adolescents is on the rise in Slovakia and it is currently higher than the EU average. This is partly due to poor eating habits and low levels of physical activity. Nutritionally poor nutrition is one of the main factors that support the occurrence of chronic diseases. Due to the great importance of diet and nutrition in the prevention of chronic diseases, food and nutrition literacy is an important part of overall health literacy. Food and nutrition literacy is more than just a collection of academic knowledge about food and nutrients. It includes the ability to understand the information received, the will and motivation to accept positive dietary changes, as well as adequate action in accordance with the acquired knowledge, in a way that is in line with the implementation of nutritional goals and the promotion of good health. The basic categories of food and nutritional literacy include knowledge about food and nutrition, eating skills, as well as the ability to apply healthy nutrition in practice with the creation of the proper eating decisions and habits. Recently, this literacy also includes knowledge of external (ecological) and socioeconomic factors affecting diet and nutrition. The basic facts and key facts about a rational diet and “healthy” nutrition are given by the World Health Organization (WHO). In its scientific opinion (2010), the European Food Safety Authority (EFSA) recommended that all European countries transform nutrition-based dietary recommendations into scientifically supported food-based dietary guidelines. These dietary recommendations should include educational visual aids in the form of “healthy” plates or “healthy” food pyramids, including illustrative guides to appropriate food portions. Part of nutritional literacy

is also understanding the nutrition information on food packaging. The Nutri-Score system is a promising way of 5-level colour nutrition labelling on the front-of-pack of the foods in the European Union. At present, this labelling is voluntary. The European Commission plans to approve the mandatory labelling of all packaged foods with the Nutri-Score logo by the end of 2023. The Nutrinform Battery system developed in Italy is an alternative labelling for the nutritional quality of food.

Key words: nutrition; nutritional data; information; front-of-package food labelling; Nutri-Score; Nutrinform Battery

ÚVOD

Výživové údaje na obaloch potravín sú súčasťou povinných alebo dodatočných informácií o potravinách, ktoré sú v súlade s aktuálnou právnou úpravou poskytované spotrebiteľom. Od 1. 1. 1996 nadobudol účinnosť zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje povinnosti podnikateľov pri výrobe potravín a reguluje dohľad nad ich dodržiavaním. Ďalšia zmena nastala pri vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Bola potrebná harmonizácia s právom EÚ, čo znamenalo povinné zavedenie európskej legislatívy. Do slovenských predpisov bola implementovaná smernica 2000/13/ES o označovaní potravín, ďalej začalo platiť nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach. Výživové a zdravotné tvrdenia schvaľuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý vydáva a aktualizuje schválené tvrdenia. Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom bolo prijaté Radou na jeseň 2011 a potom vyšlo v Úradnom vestníku EÚ. Účinné bolo od 13. 12. 2014. Nariadenie EÚ je jedným z aktov sekundárneho práva, ktoré má všeobecnú záväznosť na úrovni Spoločenstva aj jednotlivých členských štátov. Nariadenie je na rozdiel od smernice úplne záväzné a bezprostredne použiteľné v členských štátoch bez nutnosti transponovania do vnútroštátnej legislatívy. Nariadenia majú aplikačnú prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi v prípade, že by s nimi neboli v súlade. Celková problematika označovania potravín je pomerne rozsiahla a presahuje rámec a zámer tohto prehľadu.

Výživové údaje a ich uvádzanie na etiketách potravinových výrobkov

Povinnosť uvádzať tabuľku výživových údajov pri balených potravinách zaviedlo nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, a to s účinnosťou od 13. 12. 2016. Uvedenie tabuľky výživových údajov je povinné, pokiaľ nie sú od tejto povinnosti niektoré potraviny oslobodené. Výživové údaje sa delia na povinné údaje (energetická hodnota, tuky, z toho nasýtené MK, sacharidy, z toho cukry, bielkoviny a soľ) a na dobrovoľné údaje (mononenasýtené MK, polynenasýtené MK, polyalkoholy, škroby, vláknina, vitamíny, minerálne látky).

Povinné výživové údaje. Údaje vyjadrujú ich obsah v 100 g alebo v 100 ml potraviny alebo nápoja. Z merných jednotiek sa najčastejšie používajú gramy (g), mililitre (ml), miligramy (mg) alebo mikrogramy (µg). Na výživové údaje sa vzťahujú pravidlá týkajúce sa veľkosti písma a tieto údaje musia byť vytlačené písmom, ktorého stredná výška, ako je definovaná v prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, predstavuje min. 1,2 mm. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm², je stredná

výška stredného písmena najmenej 0,9 mm. Ak je dostatok miesta, musia sa výživové údaje uvádzať formou tabuľky s priradenými hodnotami. Ak nie je dostatok miesta, môžu sa údaje uviesť v rade za sebou v stanovenom poradí. Zoznam povinne uvádzaných výživových údajov a vybraných dobrovoľných výživových údajov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách (Golian a kol., 2021).

Tabuľka 1. Povinné výživové údaje na obaloch potravín
Zdroj: Golian a kol., 2021

Výživové údaje na 100 g	
Energetická hodnota	x kJ/x kcal
Tuky	x g
z toho nasýtené mastné kyseliny	x g
Sacharidy	x g
z toho cukry	x g
Bielkoviny	x g
Soľ	x g

Tabuľka 2. Dobrovoľné výživové údaje na obaloch potravín
Zdroj: Golian a kol., 2021

Energetická hodnota	x kJ/x kcal	
Tuky	x g	povinné
Z toho	x g	
• nasýtené mastné kyseliny	x g	
• mononenasýtené mastné kyseliny	x g	dobrovoľné
• polynenasýtené mastné kyseliny	x g	
Sacharidy	x g	
Z toho	x g	povinné
• cukry	x g	
• polyalkoholy	x g	
• škroby	x g	dobrovoľné
Vláknina	x g	
Bielkoviny	x g	
Soľ	x g	povinné
Vitamíny a minerálne látky	jednotky uvedené v časti A bode I prílohy XIII nariadenia (EÚ) č. 1169/2011	

Dobrovoľné výživové údaje. Na obaloch potravín, či je to v tabuľke alebo v texte, možno uviesť aj ďalšie dobrovoľné výživové údaje. Pridať však možno iba tie údaje, ktoré sú stanovené v nariadení Európskej únie (EÚ) č. 1169/2011. Dobrovoľnými výživovými údajmi bývajú spravidla niektoré vitamíny a minerálne látky, ktoré sú prítomné v potravinách vo významných množstvách. Pri dobrovoľnom uvedení vitamínov a minerálnych látok v tabuľke výživových údajov je povinné uviesť aj ich referenčnú hodnotu denného príjmu, tak ako sú udané v príslušnej tabuľke tohto prehľadu. Významné množstvo sa vypočítava nasledovne:

- 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke na 100 g alebo na 100 ml v prípade výrobkov iných, ako sú nápoje,
- 7,5 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke na 100 ml v prípade nápojov,
- 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v nasledujúcej tabuľke v prípade, že balenie obsahuje len jednu porciu. Pokiaľ sa uvedie referenčná hodnota príjmu pri iných živinách, než sú vitamíny a minerálne látky, alebo pri energetickej hodnote, musí byť táto informácia spreádzaná vetou: „Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospeléj osoby (8400 kJ/2000 kcal).“ (Golian a kol., 2021).

Vplyv výživových informácií na obaloch potravín na nákupné a stravovacie správanie spotrebiteľov

Súčasným podmienkam v ekonomicky vyspelých krajinách prinášajú pre ľudí okrem iného aj možnosti nákupu a výberu potravín z obrovského portfólia výrobcov. Skúsenosti z každodenného života svedčia pre to, že veľká časť verejnosti sa chce stravovať podľa zásad zdraviu prospešnej výživy a prejavuje záujem o kúpu potravín s vyššou nutričnou kvalitou. Výsledky reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu z roku 2021 potvrdili, že až 86 % zo vzorky 1000 respondentov ekonomicky aktívnej populácie obyvateľstva na Slovensku pokladá „zdravé stravovanie“ pre nich za dôležité, pričom 24 % z nich uviedlo, že je pre nich zdraviu prospešné stravovanie veľmi dôležité. Zároveň 55 % deklaruje veľkú a 13 % dokonca veľmi veľkú pozornosť nákupu zdravotne prospešných potravín (S a v o, B e r č í k, 2021). Záujem o nutričné informácie na obaloch potravín zisťovali štúdie zo zahraničia.

V populačnej štúdii z Izraela z roku 2021 z celkového počtu 507 respondentov vo veku nad 21 rokov 58,5 % uviedlo, že v istom rozsahu číta a využíva výživové informácie na predných obaloch potravín (POP). Okrem toho 70 % respondentov uviedlo ochotu v nasledujúcom roku začať konzumovať zdravšie potravinárske výrobky. Štúdia zistila, že frekvencia používania nutričných informácií

Tabuľka 3. Vitamíny a minerálne látky, ktoré môžu byť uvádzané na obaloch potravín

Zdroj: Golian a kol., 2021

Vitamín A (µg)	800	Draslík (mg)	2 000
Vitamín D (µg)	5	Chlór (mg)	800
Vitamín E (mg)	12	Vápnik (mg)	800
Vitamín K (µg)	75	Fosfor (mg)	700
Vitamín C (mg)	80	Horčík (mg)	375
Tiamín (mg)	1,1	Železo (mg)	14
Riboflavín (mg)	1,4	Zinok (mg)	10
Niacín (mg)	16	Meď (mg)	1
Vitamín B ₆ (mg)	1,4	Mangán (mg)	2
Kyselina listová (µg)	200	Fluór (mg)	3,5
Vitamín B ₁₂ (µg)	2,5	Selén (µg)	55
Biotín (µg)	50	Chróom (µg)	40
Kyselina pantotenová (mg)	6	Molybdén (µg)	50
		Jód (µg)	150

na POP sa zvyšuje so zvyšujúcou sa úrovňou nasledujúcich faktorov na strane respondentov:

- vnímanie výhod sledovania a porozumenia nutričných informácií na POP;
- vnímanie dôležitosti čítania nutričných informácií na POP;
- vnímanie dôležitosti zdraviu prospešnej výživy;
- frekvencia dodržiavania správneho stravovania a zdraviu prospešnej výživy;
- podpora nových progresívnych foriem poskytovania výživových informácií na POP (Shahrabani 2021).

Nedávny výskum v populačnej štúdii z Egypta skúmal zámer zákazníkov nakupovať v prevádzkach rýchleho občerstvenia (PRO) v závislosti od používania nutričného označovania predávaných potravín a pokrmov v PRO a takisto aj od ich zámeru navštíviť a odporučiť tieto PRO s jedálnym lístkom s nutričným označením. Náhodnej vzorke zákazníkov bol v priestoroch prevádzok McDonald's a Subway distribuovaný a neskôr od nich zozbieraný dotazník. Výsledky štúdie okrem iného potvrdili pozitívne významný vplyv zámeru zákazníkov na ich správanie pri návšteve a pri odporúčaní PRO s menu s nutričným označením. Zistenia štúdie poukázali aj na to, že medzi zákazníkmi rýchleho občerstvenia sa prebúda nutričné povedomie a že poskytovanie nutričných informácií na jedálnych lístkoch PRO ovplyvňuje ich nákupný zámer v budúcnosti tým, že ich povzbudí k výberu zdravotne prospešnejších potravín. Výsledky štúdie majú svoj význam nielen pre vedcov, ale majú aj manažérske dôsledky pre prevádzkovateľov PRO (S o b a i h, A b d e l a z i z, 2022).

Rozsiahla štúdia, ktorej predmetom bol systematický prehľad literatúry recenzovaných článkov publikovaných medzi 1. januárom 1990 a 24. májom 2021 v PubMed, Embase via Ovid, Cochrane Central Register of Controlled Trials a SCOPUS sledovala vo svojej analýze randomizované kontrolované štúdie (RCT) a experimentálne štúdie. Autori do svojho rozboru zahrnuli primárne výsledky (napríklad miery zmien v nákupnom a spotrebiteľskom správaní spotrebiteľov). Do systematického prehľadu bolo začlenených celkovo 156 štúdií (vrátane 101 RCT a 55 non-RCT) vnorených do 138 publikácií, pričom 134 štúdií v 120 článkoch bolo vhodných na meta-analýzu. Štúdia zistila, že systém označovania semaforom, nutričným varovaním a zdravotným varovaním sa asocioval so zvýšenou pravdepodobnosťou výberu „zdravších“ produktov. Uvedená štúdia poskytla komplexné dôkazy o vplyve farebne ozna-

čených štítkov na obaloch potravín, ako aj o varovaní pri nasmerovaní nákupného správania spotrebiteľov k zdravotne prospešnejším potravinárskym výrobkom a podala aj vysvetlenie základných psychologických mechanizmov pri zmenách správania. Každý typ označenia na obaloch potravín mal odlišné atribúty, ktoré by sa mali brať do úvahy pri vytváraní zásad nutričného označovania na POP. Výsledky štúdie jednoznačne podporili povinné politiky nutričného značenia na POP popri usmerňovaní výberu spotrebiteľov a povzbudzovaní potravinárskeho priemyslu, aby preformuloval svoje potravinárske výrobky (S o n g a k o l., 2021).

Označovanie nutričnej kvality potravín pomocou Nutri-Score

Viacero prieskumov nákupného správania ľudí zistilo, že súčasné výživové informácie na obaloch potravín majú len slabý vplyv na nákupné rozhodnutie spotrebiteľov. Hlavnou príčinou tohto fenoménu je nedostatočná zdravotná a potravinová gramotnosť značnej časti populácie, ktorá sa okrem iného vyznačuje aj tým, že mnohí ľudia týmto údajom dostatočne nerozumejú, a tak si ich nevnímajú. Navyše terajšie výživové údaje sa nemusia nachádzať na predných obaloch potravín. Naopak nachádzajú sa väčšinou na zadných alebo dokonca na spodných častiach obalov. Pritom majú často také malé rozmery, že pre mnohých nakupujúcich sú ťažko čitateľné. Snaha o vytvorenie nového a pre verejnosť ľahko zrozumiteľného označovania nutričnej kvality vyústila do vytvorenia nového systému pod označením Nutri-Score (NS). NS sa opiera o vedecký základ, ktorý v roku 2005 vznikol na podklade systému výživových profilov vyvinutých pracovníkmi Oxfordskej univerzity pre Food Standard Agency (FSA) vo Veľkej Británii, pod vedením profesora Raynera, s pôvodným cieľom stanoviť pravidlá regulácie televíznej reklamy pre deti.

Nutri-Score (NS) je nutričné značenie na prednej strane obalov potravín so súhrnným odstupňovaným farebným kódovaním, ktorého cieľom je informovať spotrebiteľov jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom o celkovej výživovej hodnote potravín. Hlavným účelom tohto jednoduchého systému značenia je pomôcť spotrebiteľom pri výbere potravín, ktoré majú vyššiu nutričnú kvalitu a podporujú ich zdravie. Jeho ďalším zámerom je povzbudiť výrobcov, aby zlepšili nutričnú kvalitu svojich výrobkov, ktoré by následne získali lepšie výsledné skóre. NS je založený na päťfarebnej škále (od tmavozelenej po

tmavooranžovú) spojenú s písmenami od A po E, Takáto škála dokáže optimalizovať dostupnosť loga a jeho porozumenie pre spotrebiteľa. Nutri-Score necharakterizuje potraviny ako „zdravé“ alebo „nezdravé“. Odstupňované logo v závislosti od farby/písmena poskytuje predovšetkým semikvantitatívne informácie o relatívnom celkovom nutričnom zložení potravinového výrobku v porovnaní s inými podobnými výrobkami, a poskytuje tak informáciu o tom, či je konzumácia konkrétneho potravinárskeho výrobku viac alebo menej priaznivá pre zdravie. Nutri-Score je jediná navrhovaná schéma označovania, ktorá plne dodržiava koncepcie a procesy, ktoré zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v Európe. Vedecký základ pre 5-stupňové značenie nutričnej kvality potravín (Nutri-Score) sa overil mnohými validačnými štúdiami, ktoré potvrdili oprávnenosť a správnosť metódy výpočtu, ako aj grafického formátu NS (H e r c b e r g, 2021).

Princíp výpočtu nutričného skóre berie do úvahy obsah živín v 100 gramoch/100 ml potraviny alebo nápoja a je preto objektívny. Každý hodnotenej potravine sa pridelujú body podľa určitej stupnice. Pritom za obsah energie, nasýtených MK, jednoduchých cukrov a soli sa pridelujú „zlé body“ a od nich sa potom odčítajú „dobré body“ za zložky, ktoré sú prospešné pre zdravie (podiel zeleniny a ovocia, vláknina, vybrané semená a orechy pre obsah prospešných MK). Výrobok tak získa finálne bodové skóre v rozsahu -15 až +40. Bodové skóre je potom rozdelené do 5 stupňovej škály, ktorej prináleží grafický vizuál (A-E a k tomu príslušná farba). Výpočet, škála a dokonca aj grafický dizajn označenia prešli niekoľkoročnou prácou európskych odborníkov.

Obyvatelia Európy, vrátane občanov Slovenska, sú ohrození chronickými (kardiovaskulárnymi a onkologickými) chorobami. Nutrične nekvalitná výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré výskyt týchto ochorení podporujú, a to predovšetkým prostredníctvom nadhmotnosti/obezity. Vývoj nového a perspektívneho nutričného značenia potravín (Nutri-Score), ktorého cieľom je zlepšenie výživy populácie, je pochopiteľne jedným z veľmi užitočných nástrojov, ktorý môže pomôcť pri presadzovaní zásad zdravej výživy. Výsledky vedeckých výskumov ukazujú, že Nutri-Score je objektívny, transparentný, pre spotrebiteľov zrozumiteľný a účinný nástroj, ktorý pomáha spotrebiteľom robiť informované a zodpovedné rozhodnutia už pri nákupe potravín v prospech potravín s nutrične vhodnejším zložením, a tak aplikovať zásady zdraviu prospešnej

výživy v bežnom živote. NS je preto podporovaný Európskou kanceláriou WHO, odbornými inštitúciami a vládami viacerých štátov EÚ. EÚ ho vníma ako spôsob na znížovanie zdravotných rizík obyvateľstva. Nutri-Score bol prijatý vo Francúzsku v roku 2017, ako aj v ďalších európskych štátoch (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Holandsko, Švajčiarsko) ako dobrovoľný spôsob označovania potravín. EÚ má v pláne do konca roka 2023 zaviesť NS ako jednotný povinný systém systému nutričného značenia potravín.

Nutrinform Battery je talianskymi vedcami vyvinutý systém nutričného označovania na obaloch potravín a predstavuje alternatívu alebo doplnok k nutričnému značeniu na predných obaloch potravín Nutri-Score, vyvinutému francúzskymi vedcami. Koncept Nutrinform Battery podľa ich tvorcov, podobne ako je to aj pri systéme Nutri-Score, takisto neoznačuje žiadnu potravinu

Výživové údaje na 100 g výrobku:	
Energie / Energia	362 kJ / 86 kcal
Tuky	3,5 g
z toho nasýtené / nasýtené mastné kyseliny	2,3 g
Sacharidy	3,5 g
z toho cukry	3,5 g
Bielkoviny / Bielikoviny	10 g
Sól / Soľ	0,07 g

A)

Výživové údaje na 100 g výrobku:	
Energetická hodnota /Energia:	266 kJ/ 63 kcal
Tuky:	0,2 g
z toho nasýtené /nasýtené mastné kyseliny	<0,1 g
Sacharidy	4,2 g
z toho cukry	4,2 g
Bielkoviny/Bielkoviny:	11,0 g
Sól/Soľ:	0,09 g

B)

Obr. 1. Výživové údaje na obaloch potravín – súčasný stav (Ministerstvo zdravotníctva SR, 2017)

Obr. 2. Grafický formát loga Nutri-Score
Zdroj: Hercberg, 2021

Obr. 3. Grafický formát loga Nutrinform Battery
Zdroj: voľne spracované podľa Hercberg, 2021

ani jedlo ako dobré alebo zlé. Namiesto toho sa príjem energie a vybraných nutrientov (tuky, nasýtené MK, cukry, soľ) jednotlivých produktov zobrazujú na ich obaloch pomocou grafického symbolu batérií, čo má spotrebiteľom uľahčiť pochopenie toho, ako môže byť konkrétny produkt prispieť k zdraviu prospšenej výžive (Michie, 2012). Posledné roky sa vedú intenzívne vedecké debaty o tom, ktorý z oboch systémov nutričného označovania potravín je pre spotrebiteľov zrozumiteľnejší, a zároveň akú majú silu ovplyvňovať výber ľudí smerom k nutrične hodnotnejším a zdravie podporujúcim potravinám. Viacero recentne publikovaných populačných štúdií a prieskumov v európskych štátoch potvrdilo lepšiu zrozumiteľnosť a chápanie informácií v prípade indikátorov Nutri-Score v porovnaní s Nutrinform. K podobným záverom dospel aj prieskum, ktorý sa realizoval na Slovensku v roku 2021. Zároveň však treba konštatovať, že aj Nutrinform má medzi odbornou verejnosťou svojich zástancov a publikovali sa aj práce, ktoré vyzdvihujú prednosti tohto talianskeho systému. Definitívne rozhodnutie, ktoré z dvoch uvedených indikátorov nutričnej kvality potravín bude obligátnou súčasťou na obaloch potravín v krajinách EÚ, čaká na rozhodnutie Európskej komisie (EC) v blízkej budúcnosti.

Behaviorálne aspekty a implementácia potravinovej a nutričnej gramotnosti

Správanie ľudí patrí medzi základné determinanty zdravia vzhľadom na to, že rizikové faktory vyplývajúce z nesprávneho životného štýlu zásadným spôsobom pri-

spievajú k morbidite a mortalite na chronické neprenosné choroby. Medzi základné východiskové faktory chronických chorôb patria nadmerný energetický príjem v strave, nesprávne stravovanie a zdraviu neprospešná výživa, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatočná pohybová aktivita, sedavý životný štýl, fajčenie, poruchy metabolizmu tukov, arteriálna hypertenzia. Správanie ľudí, ktoré môže zapríčiniť chronické neprenosné choroby, je v populácii veľmi časté. Bežne sa dlhodobé správanie ľudí nazýva skôr ako ich životný štýl. Toto správanie sa však dá zmeniť. Pokladá sa za dostatočne vedecky potvrdené, že zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je plnohodnotná a nutrične vyvážená strava, cvičenie a pravidelná pohybová aktivita, udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti a normálneho krvného tlaku spolu s abstinenciou od alkoholu a fajčenia, dokáže zvýšiť celkové prežívanie, ako aj zdravé roky života u ľudí a znížiť výskyt chronických chorôb v populácii (Michie, 2012), (Berčík, 2021). Dlhodobé udržateľné pozitívne zmeny v správaní, resp. v životnom štýle ľudí dokážu znížiť riziká CNC tak u jednotlivcov, ako na celopopulačnej úrovni. Aj keď sa to zdá na prvý pohľad jednoduché, dlhodobé sledovanie individuálnych i kolektívnych snáh o navodenie pozitívnych zmien v životnom štýle ľudí potvrdzuje, že zmeniť účinne správanie ľudí s cieľom trvale zlepšiť ich životné návyky a znížiť tak u nich zdravotné riziká, patrí medzi mimoriadne ťažké úlohy. Existujú dlhodobé snahy nájsť účinné metódy a stratégie, ktoré by dokázali motivovať ľudí k dlhodobým udržateľným pozitívnym zmenám správania a životných návykov, ktoré majú

Obr. 4. Porovnanie viacerých výrobkov s iným zložením systémom Nutri-Score
Zdroj: <https://www.consumentenbond.nl/>

vzťah k ich zdraviu (National Institute of Health, National Cancer Institute, Division of Cancer Control & Population Sciences, 2020).

Tradičný prístup, ktorý dodnes často využívajú zdravotníci pri konzultáciách s pacientmi a takisto sa používa aj pri mediálnych kampaniach, sa spolieha na poskytovanie informácií a dobre mienených rád. Aj napriek tomu, že informácie sú dôležité na poznávanie a vzdelávanie spotrebiteľov, konzumentov i pacientov, iba málokedy sú

postačujúce na to, aby zmenili správanie ľudí. Jednoduchý princíp poskytovania informácií a zvyšovania vedomostnej úrovne ľudí je založený na predpokladoch, že informovaním a vzdelávaním možno zmeniť postoje ľudí a vytvoríť u nich túžbu po zmene. Tento zjednodušujúci princíp však neberie do úvahy celý komplex ďalších faktorov, ktoré majú vplyv na správanie ľudí. Aj napriek tomu, že v niektorých situáciách stačí samotné poskytovanie informácií a poučovanie poslucháčov, určite bude takýto postup ne-

Obr. 5. Možnosti a cesty vplyvu stravovacích odporúčaní na správanie ľudí
 Voľne spracované podľa: <https://proveg.com/us/dietary-guidelines/>
 Zdroj – voľne spracované podľa: Golian a kol., 2021

dostatočný u ľudí, ktorí sú rezistentní voči zmenám. Pre jedincov, ktorí sú silne motivovaní na zmeny svojho správania, je konkrétny návod na takéto zmeny postačujúci. Určite však nestačí pre tých ľudí, ktorých správanie je viac pod vplyvom svojho prostredia a ktorí majú ťažší prístup k informáciám (European Food Information Council – EUFIC, 2022). Rozbor prístupov a metód, pomocou ktorých možno vplývať na zmeny vzorcov správania ľudí, vrátane zmien v oblasti stravovacieho správania, je skôr témou pre samostatnú prehľadovú prácu. V dnešnej digitálnej dobe je logickou a samozrejmovou požiadavkou na ovplyvňovanie zmeny správania a životného štýlu ľudí využívanie všetkých dostupných digitálnych, online a mobilných technológií a aplikácií, vrátane dištančného poradenstva a ďalších platforiem telemedicíny (S y m m a n k a kol., 2016), (T a p s e l l a kol., 2016).

ZÁVER

Výskyt obezity medzi dospelými a dospelievajúcimi je na Slovensku na vzostupe a v súčasnosti je vyšší ako priemer EÚ. Čiastočne sú za to zodpovedné nesprávne stravovacie návyky a nízka úroveň fyzickej aktivity. Nutrične nekvalitná výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré podporujú výskyt chronických chorôb. Vzhľadom na veľký význam stravovania a výživy pri prevencii chronických chorôb je potravinová a nutričná gramotnosť dôležitou súčasťou celkovej zdravotnej gramotnosti. Potravinová a nutričná gramotnosť je viac než len súhrn akademických vedomostí o potravinách a živinách a patrí sem aj schopnosť prijatým informáciám rozumieť, ďalej vďaka a motivácia pre prijatie pozitívnych zmien v stravovaní, ako aj adekvátne konanie v súlade s nadobudnutými vedomosťami, a to spôsobom, ktorý je v súlade s uplatňovaním výživových cieľov a podpory dobrého zdravotného stavu. Súčasťou stravovacích

odporúčaní majú byť edukačné vizuálne pomôcky, a to vo forme „zdravých“ tanierov alebo „zdravých“ potravinových pyramíd, vrátane názorných sprievodcov primeraných porcií jednotlivých potravín. Integrovanou zložkou nutričnej gramotnosti je aj chápanie výživových údajov na obaloch potravín. Výživové údaje na obaloch potravín sú súčasťou povinných alebo dodatočných informácií o potravinách, ktoré sú v súlade s aktuálnou právnou úpravou poskytované spotrebiteľom. Perspektívnym spôsobom 5-stupňového farebného označovania nutričnej kvality na predných obaloch potravín v Európskej únii je systém Nutri-Score. V súčasnosti je toto označovanie dobrovoľné. Európska komisia plánuje schváliť povinné označovanie všetkých balených potravín logom Nutri-Score do konca roka 2023. Alternatívnym označovaním nutričnej kvality potravín je v Taliansku vyvinutý systém Nutrinform Battery.

Konflikt záujmov

Autori nemajú žiaden potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s týmto článkom.

LITERATÚRA

1. **Berčík, J. (2021):** *Vplyv nutričného značenia Nutri-Score na nákupné rozhodnutia*. Kvantitatívny prieskum. Report, verzia 3. Nitra: Laboratórium spotrebiteľských štúdií FEM SPU v Nitre. 29. 4. 2021.
2. **European Food Information Council (EUFIC) (2022):** *Behaviour Change Models and Strategies*. Dostupné na: <https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/motivation-behaviour-change/>.
3. **Golian, J., Minárik, P., Mináriková, D. (2021):** *Potravinová a nutričná gramotnosť*, 1. diel. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., 17–160 s. ISBN 978-80-8140-621-8.
4. **Hercberg, S., Touvier, M., Salas-Salvado, J. on behalf of the Group of European Scientists supporting the implementation of Nutri-Score in Europe (2021):** The Nutri-Score nutritional label. A public health tool based on rigorous scientific evidence aiming to improve the nutritional status of the population. *Int. J. Vitam. Nutr. Res.*, 1–11. Dostupné na: <https://doi.org/10.1024/0300-9831/a000722>.
5. **Michie, S., Johnston, M (2012):** Theories and techniques of behaviour change: Developing a cumulative science of behaviour change. *Health Psychology Review*, 6 (1): p. 1–6.
6. **Ministerstvo zdravotníctva SR (2017):** *Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017–2025*. Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva SR.
7. **National Institute of Health. National Cancer Research Institute. Division of Cancer Control & Population Sciences (2020):** *The Behavioral Research Program*. Washington DC, USA: NIH, NCI. Dostupné na: <https://cancercontrol.cancer.gov/brp/about>.
8. **Savov, R., Berčík, J.:** *Výsledky prieskumu spotrebiteľského správania pri výbere nutrične zdravších potravín. Kvantitatívny prieskum pre Pro-Nutri-Score alianciu*. Laboratórium spotrebiteľských štúdií FEM SPU v Nitre. Prednáška na 42. výročnej konferencii SSVPL, 15. 10. 2021, Horný Smokovec, Slovenská republika.
9. **Shahrabani, S. (2021):** The impact of Israel's Front-of-Packaging labeling reform on consumers' behavior and intentions to change dietary habits. *Isr. J. Health Policy Res.*, 10: 44. Dostupné na: <https://doi.org/10.1186/s13584-021-00482-w>.
10. **Sobaih, A. E. E., Abdelaziz, A. Sh. (2022):** The Impact of Nutrition Labelling on Consumer Buying Intention and Behaviours in Fast Food Operations: Some Implications for Public Health. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 19, 7122. Dostupné na: <https://doi.org/10.3390/ijerph19127122>.
11. **Song, J., Brown, M.K., Ran, M., et al. (2021):** Impact of color-coded and warning nutrition labelling schemes: A systematic review and network meta-analysis. *PLOS Med.*, 18 (10): e1003765. Dostupné na: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003765>.
12. **Symmank, C., Mai, R., Hoffmann, S., et al. (2016):** Predictors of food decision making: a systematic interdisciplinary mapping (SIM) review. *Appetite*, 110: p. 25–35.
13. **Tapsell, L. C., Neale, E. P., Satija, A., et al. (2016):** Foods, nutrients and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. *Adv. Nutr.*, 7: 445–454.